

A EFICÁCIA A LONGO PRAZO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO REFRACTÁRIA

Isabela Dias Cruvinel¹; Ana Emilia Carvalho de Paula²; Tiago Sanches Zocolaro³; Pedro de Paiva Moura⁴; Ana Paula da Silva Perez⁵

^{1,2,3,4}**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.**

Jataí, GO, Brasil.

⁵**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma tecnologia de neuromodulação emergente na psiquiatria, por propor um mecanismo de ação similar, porém sem a perda de funções cognitivas observadas na eletroconvulsoterapia (ECT). Consiste na indução de pulsos de correntes elétricas em regiões superficiais do córtex cerebral, sendo a EMT repetitiva na região dorsolateral do córtex pré-frontal, com o intuito de atingir neurônios terminados por receptores de GABA. Resultando na alteração da plasticidade sináptica, a potenciação/depressão de longo prazo da transmissão sináptica excitatória, e a sincronização da atividade neural acometida pela depressão. Tal potencial terapêutico requer observação quanto a durabilidade deste, para o desenvolvimento de um prognóstico acurado e tratamento eficiente. **Objetivos:** Descrever a eficácia das diferentes aplicações da EMT no tratamento da depressão refratária, sobretudo no que diz respeito à efetividade e à manutenção desses tratamentos a longo prazo. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizando-se as bases de dados *PubMed* e *ScienceDirect*, para a seleção de dados a respeito da evolução da depressão unipolar sob a atuação da EMT I. Os descritores em inglês e combinações destes selecionados para a realização da pesquisa foram: "EMT", "TMS", "depression", "treatment-resistant", "long-term", "efficacy". **Resultados:** Foram analisados 30 artigos científicos, observando-se a escassez de dados sobre a durabilidade da EMT para um período maior que 16 semanas e sem tratamentos periódicos ou aleatórios para manutenção. Com o auxílio destes, a taxa de remissão em relação ao término do tratamento planejado foi reduzida a 15,8%. O efeito antidepressivo teve maior sustentação em pacientes não-psicóticos, com uso adjunto de fármacos, e com transtorno de menor severidade. **Conclusão:** A segurança e eficácia do tratamento é crescentemente documentada, porém seus efeitos a longo prazo e protocolos para sua otimização no que dizem respeito à localização, frequência dos pulsos, e unilateralidade ou bilateralidade carecem de evidência e suporte teórico. Portanto, maior investigação é necessária para o aproveitamento ótimo dessa tecnologia no campo da saúde mental.

Palavras-chave: Depressão refratária, Estimulação magnética transcraniana, Plasticidade sináptica

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica

Fonte financiadora: Não consta.